

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

legal nihilism of citizens. We need to work to make the law and respect for the law a personal belief for every person in society.

Among these types of activities, legal culture and legal consciousness, legal education should occupy a special place as one of the

effective means of shaping the needs and interests of the individual, gradually emerging in a legal society, strengthening the rule of law and legitimacy. The goal of legal education should be to develop respect for the law.

References

1. Administrative law: Musaev B., Artikov D., Kasimov B., 2020.
2. Constitution of the Republic of Uzbekistan: 2023.
3. Karimov I.A. Uzbekistan, the future of a great state: Tashkent, Uzbekistan, 1992
4. Theory of state and law: Gariev O. 2018.
5. Turaeva, M. (2010). Women’s health in central Asia: The case of female suitcase traders. *Anthropology of the Middle East*, 5(2), 1–15. Retrieved July 15, 2022, from https://www.berghahnjournals.com/view/journals/ame/5/2/ame050_202.xm
6. Urinboyev, R., Polese, A., Svensson, M., Adams, L., & Kerikmäe, T. (2018). Political vs everyday forms of governance in Uzbekistan: The illegal, immoral and illegitimate. *Studies of Transition States and Societies*, 10(1), 50–64.

“CHIQINDILARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH BORASIDAGI HUQUQIY ISLOHOTLAR”

Rasulxonova Ruxshona Rustamxon qizi

Toshkent davlat agrar universiteti ”Huquq va Turizm” fakulteti,
Yurisprudensiya yo’nalishi 1-kurs talabasi.

rasulxonovaruxshonaxon@gmail.com

Umurzakova Nargisaxon Muxtarovna

Toshkent davlat agrar universiteti ”Huquqshunoslik” kafedrasida dotsenti

nargisau71@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu 2025-yil O‘zbekistonda “Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot” yili deb e’lon qilingan bo‘lib, davlatning barqaror rivojlanish va ekologik xavfsizlikni ta’minlashga qaratilgan strategiyalari bilan chambarchas bo‘liqdir. Bugungi kunda ilm-fan va texnologiyalarning rivojlanishi atrof-muhitni asrashda katta ahamiyat kasb etmoqda.

Kalit so‘zlar: Utilizatsiya qilish, strategiya, ekologiya, kompensatsiya, avtomatik stansiya.

Аннотация: Нынешний 2025 год объявлен в Узбекистане годом “охраны окружающей среды и зеленой экономики” и тесно связан со стратегиями государства в области устойчивого развития и экологической безопасности. Сегодня развитие науки и технологий имеет огромное значение для сохранения окружающей среды.

Ключевые слова: Утилизация, стратегия, экология, компенсация, автоматическая станция.

Abstract: This 2025 is the Year of ‘environmental preservation and green economy’ in Uzbekistan and is closely related to the state’s strategies for Sustainable Development and

environmental security. Today, the development of Science and technology is of great importance in the preservation of the environment.

Key words: Disposal, strategy, ecology, compensation, automatic station.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.10.2019 yildagi PF- 5863-son farmoni qabul kilingan bulib, uning 6-bandida O‘zbekiston Respublikasi Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi bilan birgalikda hamda nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini jalb etgan holda, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish, obodonlashtirish va ko‘kalamzorlashtirish bo‘yicha fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari komissiyalari tomonidan yashil dov-daraxtlarni sanitar qirqish va kesishda, shuningdek, ularni qayta ishlash va chiqindilarini utilizatsiya qilish, shu jumladan yog‘ochlardan tijorat maqsadida foydalanishda ekologiya talablariga rioya etilishi yuzasidan nazorat amalga oshirilishini ta'minlashga mas'ul ekanliklari belgilab qo‘yildi.

Joriy yilning 17 aprel kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori bilan “2019-2028 yillar davrida O‘zbekiston Respublikasida qattiq maishiy chiqindilar bilan bog‘liq ishlarni amalga oshirish strategiyasi” hamda “2019-2028 yillarda O‘zbekiston Respublikasida qattiq maishiy chiqindilar bilan bog‘liq ishlarni amalga oshirish strategiyasini amalga oshirish bo‘yicha Harakatlar dasturi” tasdiqlandi. Strategiyada ko‘zda tutilgan tadbirlarni moliyalashtirish uchun 2019- 2028 yillarda jami 18 492,8 mlrd. so‘m(2 188,2 mln AQSh doll.) mablag‘ o‘zlashtirish ko‘zda tutilgan.

Chiqindilar bilan bog‘liq ishlarni amalga oshirish sohasidagi qonunchilikni buzganlik uchun jarima sanksiyalari miqdorlarini oshirishni nazarda tutib, fuqarolar va mansabdor shaxslarning javobgarligini kuchaytirishni ko‘zda tutuvchi «O‘zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to‘g‘risidagi Kodeksiga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida»

Atrof muhitning ifloslanishi oqibatida kelib chiqadigan kasalliklar tufayli har yili sayyoramizda kamida 5 yarim million kishi vafot etadi. 2050 yilda bu raqam 6 million kishidan

ortib ketishi aytilmoqda. Ekologik vaziyatni mustahkamlashda har bir kishining mas'ul ekanligini anglashi masalani dolzarbligini bildiradi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 21 apreldagi “Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat boshkaruv tizimini takomillashtirish to‘g‘risida”gi PF-5024-sonli Farmoni, “O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi faoliyatini ta'minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2915-sonli hamda “2017-2021 yillarda maishiy chiqindilar bilan bog‘liq ishlarni amalga oshirish tizimini tubdan takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2916-sonli qarorlari qabul qilinib, ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasini tubdan takomillashtirildi.

“Maishiy chiqindi poligonlarida hosil bo‘ladigan chiqindi gazidan muqobil elektr energiyasini ishlab chiqarishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori (2023 yil 16 oktyabrdagi PQ-335-son);

Respublikada chiqindilar bilan bog‘liq ishlarni amalga oshirish tizimini isloh qilish doirasida hududlarni sanitar tozalash bo‘yicha ko‘rsatiladigan xizmatlar sifatini oshirish, maishiy chiqindilarni to‘plash va hududlardan olib chiqish sohasiga tadbirkorlik subyektlarini faol jalb qilish bo‘yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga, sohada jiddiy kamchilik va muammolar saqlanib qolmoqda. Jumladan:

Birinchi, mavjud poligonlarning holati ekologiya va sanitariya talablariga javob bermaydi, ular faoliyatida qayta ishlash, utilizatsiya qilish va kuydirib yuborish tizimlari yaratilmagan, shuningdek, boshqaruv tizimi to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilmaganligi sababli ayrim poligonlar tartibsiz shakllangan;

Ikkinchi, chiqindi xizmatlari uchun to‘lov so‘nggi 4 yil davomida qayta ko‘rib chiqilmaganligi tadbirkorlik subyektlari hisoblangan sanitar tozalash korxonalarining

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

iqtisodiy holatiga salbiy ta’sir ko’rsatgan, oqibatda chiqindilarni to’plash, olib chiqib ketish, saralash va qayta ishlash ishlari to’laqonli va samarali ravishda amalga oshirilmagan;

Uchinchidan, sanitar tozalash xizmatlari uchun to’lovlarni amalga oshirishda inson omilining yuqoriligi, markazlashgan elektron to’lov tizimining to’liq joriy qilinmaganligi hamda idoralararo tizimlar bilan integratsiya qilinmaganligi natijasida ko’rsatilgan xizmatlar uchun to’lovlar bo’yicha debitor qarzdorlik ko’paygan;

To’rtinchidan, yuridik shaxslarga chiqindilarni to’plash va olib chiqib ketish bo’yicha xizmat ko’rsatish yuzasidan shartnomalar tuzilmagan hamda bu masalada yuridik shaxslarning mas’uliyati belgilanmagan.

Aholining maishiy chiqindilar bilan bog’liq xizmatlar sifatidan to’liq qoniqishini ta’minlash, ushbu xizmatlar darajasini xalqaro standartlarga yetkazish va tadbirkorlar uchun jozibadorligini ta’minlash, hosil bo’layotgan chiqindilarni qayta ishlash darajasini keskin oshirish, chiqindilarning poligonlarda to’planishining oldini olish, atrof-muhitga yetkazilayotgan salbiy ta’sirni minimallashtirish, “nol chiqindi” tamoyiliga erishish va aylanma (sirkulyar) iqtisodiyotni rivojlantirish bo’yicha izchil chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadida:

1. Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o’zgarishi vazirligi (keyingi o’rinlarda — Vazirlik), Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya hamda Iqtisodiyot va moliya vazirligining quyidagi takliflariga rozilik berilsin:

a) huquqbuzarliklar profilaktikasi bo’yicha:

belgilangan tartibda avtomobil yo’llarida yo’l harakati qoidalari buzilganligini maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish dasturiy-texnik vositalarini o’rnatgan tadbirkorlik subyektlariga ekologik huquqbuzarliklarni qayd etish va Davlat ekologik nazorat inspeksiyasiga xabar berish huquqini berish. Bunda, tadbirkorlik subyektlari javobgarlikka tortish choralari ko’rilishi natijasida jarima sifatida undirilgan

mablag’larning 20 foizi miqdoridagi pul mukofoti bilan rag’batlantiriladi;

Aholiga o’z tashabbusi bilan chiqindixonalariga aylangan yoki tizimli ravishda chiqindilar noqonuniy ravishda tashlab ketilishi kuzatiladigan hududlarda o’z mablag’lari hisobidan foto va video qayd etish dasturiy-texnik vositalarini o’rnatish yuzasidan Vazirlikka buyurtma berish imkoniyatini yaratish. Bunda, javobgarlikka tortish choralari ko’rilishi natijasida jarima sifatida undirilgan mablag’larning 20 foizi miqdoridagi pul mukofoti bilan buyurtma bergan shaxslar rag’batlantiriladi;

Ekologik patrulga jalb qilingan Milliy gvardiya va Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan ekologik huquqbuzarliklar bo’yicha javobgarlikka tortish choralari ko’rilishi natijasida jarima sifatida undirilgan mablag’larning 10 foizi miqdoridagi pul mukofoti bilan ushbu xodimlarni rag’batlantirish;

“Xavfsiz shahar” integratsiyalangan tizimi doirasida kameralar orqali ekologik huquqbuzarliklarni aniqlash tizimini joriy qilish;

b) sanitar tozalash korxonalarining chiqindilarni yuklash, tashish, joylashtirish va saralash ishlari bilan shug’ullanuvchi ishchilari hamda obodonlashtirish boshqarmalarining tozalash ishlari bilan shug’ullanuvchi ishchilari xizmatlarini rag’batlantirish bo’yicha:

mazkur ishchilarga, ekofaollarga va jamoatchilik ekologiya nazoratchilariga Ekologiya jamg’armasi mablag’lari hisobidan har yili dekabr oyida 100 tadan velosiped va boshqa mukofotlarni berish;

(1-band “b” kichik bandining ikkinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 26-sentabrdagi PF-149-sonli Farmoni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 04.10.2024-y., 06/24/149/0772-son)

har yili eng uzoq (kamida 10 yil) va sadoqatli xizmat ko’rsatgan xodimlar uchun “Tabiat uyg’unligi himoyachisi” tanlovini o’tkazish hamda ulardan 100 nafarining davlat oliy ta’lim muassasalariga to’lov-kontrakt asosida o’qishga kirgan farzandlari yoki nevaralariga kontraktining to’liq summasini Ekologiya

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

jamg‘armasi hisobidan to‘lab berish. Bunda, talabalarga kelgusida davlat organlari va tashkilotlarida kamida uch yil ishlab berish majburiyati yuklatiladi;

v) Vazirlar Mahkamasi belgilagan tartibda har yili “Eng toza mahalla” tanlovini o‘tkazish va tanlov natijalari bo‘yicha g‘olib bo‘lgan 14 ta mahallaga Ekologiya jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan:

Mahallaning tegishli jamg‘armasiga chiqindi yig‘ish maydonchalarini qurish, mahalladagi ijtimoiy obyektlarga chiqindi konteynerlarini o‘rnatish va daraxtlarni ekish uchun jami 500 million so‘mdan o‘tkazib berish;

Xizmatda foydalanish uchun 1 tadan elektromobil xarid qilish va topshirish choralari ko‘rish.⁹

“Chiqindilarni boshqarish tizimini takomillashtirish va ularning ekologik vaziyatga salbiy ta‘sirini kamaytirish bo‘yicha chora tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni (2024 yil 4 yanvardagi PF-5-son);

Amaldagi Tabiat resurslari vazirligining nomi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi deb qayta nomlandi. Davlat Rahbari tomonidan belgilangan vazifa va yo‘nalishlardan kelib chiqib, vazirlik faoliyatining ustuvor yo‘nalishlari belgilandi; Vazirlik tizimiga quyidagi tashkilotlar o‘tkazilmoqda: Orolbo‘yi xalqaro innovasiya markazi; “Farg‘ona hayvonot bog‘i”, “Termiz hayvonot bog‘i” va “Toshkent hayvonot bog‘i” MChJlari; “O‘zbekiston davlat tabiat muzeyi”; “Xavfsiz daryo” davlat muassasasi; barcha davlat ov xo‘jaliklari hamda ular joylashgan er va mulklari. Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va chiqindilar bilan ishlarni amalga oshirish jamg‘armasi hamda O‘rmon xo‘jaligini rivojlantirish jamg‘armasi birlashtirilgan holda Ekologiya jamg‘armasi tashkil etildi. Shuningdek, vazirlik tizimida, Markaziy Osiyo atrof-muhit va iqlim o‘zgarishini o‘rganish universiteti; Yashil transformasiya va iqlim o‘zgarishiga moslashish milliy markazi; Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar departamenti» davlat muassasasi; “Chiqindi poligonlarini boshqarish direksiyasi” davlat

muassasasi; Atrof tabiiy muhit monitoringi ishlarini amalga oshirish uchun Situasion markaz; “Ekoturizm va ovchilikni rivojlantirish departamenti” davlat muassasasi; Ekologiya, Suv xo‘jaligi, Qishloq xo‘jaligi hamda Tog‘-kon sanoati va geologiya vazirliklarida 1-3 ta shtat birligidan iborat bo‘lgan ekologik hamkorlikka mas‘ul tuzilmalar tashkil etildi.

Ekologiyaga zarar etkazish jinoyatlarining toifasi og‘ir jinoyatlar toifasiga o‘tkazilishi belgilab berildi. (Ushbu sohasidagi jarimalar 5 – 10 baravarga ko‘paytirilib, yuridik shaxslarga nisbatan BHMning 100 baravaridan 300 baravarigacha bo‘lgan miqdorda moliyaviy jarimalar joriy etilmoqda) Har bir mahallada faoliyat yuritadigan Jamoatchilik ekologiya nazoratchisi tizimi joriy etildi. Bosh prokurorning ekologiya sohasida qonunchilikka rioya etilishi ustidan nazoratga mas‘ul bo‘lgan o‘rinbosar lavozimi joriy etildi va 6 ta shtatdan iborat Boshqarma tashkil etildi. Vazirlik tizimida yuridik shaxs maqomiga ega bo‘lmagan Davlat ekologik nazorat inspeksiyasi – tashkil etildi. 2024 yil yakuniga qadar ifloslantirish bo‘yicha I toifaga kiruvchi (1 150 ta) hamda 2025 yil yakuniga qadar II toifaga kiruvchi (4 468 ta) xo‘jalik yurituvchi sub'ektlariga chang-gaz tozalash uskunalari, lokal suv tozalash inshootlari va tashlanmalarni tahlil qiluvchi avtomatik stansiyalarni o‘rnatish vazifalari belgilandi.

2024 yil yakuniga qadar ifloslantirish bo‘yicha I toifaga kiruvchi (1 150 ta) hamda 2025 yil yakuniga qadar II toifaga kiruvchi (4 468 ta) xo‘jalik yurituvchi sub'ektlariga chang-gaz tozalash uskunalari, lokal suv tozalash inshootlari va tashlanmalarni tahlil qiluvchi avtomatik stansiyalarni o‘rnatish vazifalari belgilandi. (chang-gaz tozalash uskunalari, lokal suv tozalash inshootlari va avtomatik monitoring tizimlarini o‘rnatish uchun xo‘jalik yurituvchi sub'ektlarga xalqaro moliyaviy institutlarning mablag‘lari hisobidan tijorat banklari 100 mln AQSh dollari miqdorida kredit liniyasi ochiladi; orqali 2023 yil 1 iyuldan boshlab mazkur bandeda ko‘zda tutilgan uskunalarni o‘rnatgan (yoki shartnomaga asosan 15 foizdan ortiq to‘lovlarni

<https://lex.uz/docs/-6732832>⁹

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

amalgaga oshirgan) korxonalariga atrof tabiiy muhitni ifloslantirganligi va chiqindilarni joylashtirganligi uchun kompensatsiya to‘lovlarini teng ulushlarda 36 oy davomid bo‘lib-bo‘lib to‘lashga ruxsat etiladi; Avtomatizatsion stansiyalar belgilangan muddatlar o‘rnatilmaganda taqdirda, ifloslantirganlik uchun kompensatsiyalar to‘lovlari 5 baravarg ko‘paytirilgan holda qo‘llanilishi belgilandi 2024 yil yakuniga qadar hududlarni ekologiyani baholash tizimi joriy qilinadi. (Vazirlik tomonidan “eco-indicator.uz” reyting shakllantiriladi va har bir hududning ekologiyasi pasporti e‘lon qilinadi;

Ekologik madaniyatni oshirish maqsadid “Chiqindilarni ommaviy yig‘ish” (O‘zPlogging umummilliy harakati, ekolog volontyorlar maxsus platformasi, “Yosh ekologlar” qurultoyi yo‘lga qo‘yilishi, “Yosh ekolog” ko‘krak nishonini ta‘sis etilishi, maktablarining o‘quv dasturiga (Tabiiy fanlar, Fizika, Biologiya, Geografiya, Ximiya fanlari doirasida) jami 132 soatlik “ekoshoat” darslari kiritilishi belgilandi.

“O‘zbekiston – 2030” strategiyasini “Atrof-muhitni asrash va “yashil iqtisodiyot” yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida”gi Prezident Farmoni qabul qilindi. Bu haqda Adliya vazirligining “Huquqiy axborot” Telegram kanalida xabar berildi.

Farmonga ko‘ra, “Atrof-muhitni asrash va «yashil iqtisodiyot» yilida mamlakat rivojlanishining ustuvor yondashuvlari etib quyidagilar belgilandi, jumladan:

- mahallalarning ekologik qiyofasini yaxshilash, ko‘chalarda yashillik darajasini oshirish, ekologik jihatdan qulay va farovon yashash muhitini shakllantirish;
- aholining salomatligini yaxshilash, ekologik turmush tarzini shakllantirish va inson salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun shart-sharoitlarni yaratish;

tabiiy resurslarni tejash va ulardan oqilona foydalanish, ekologik barqarorlikni ta‘minlash; o‘simlik va hayvonot dunyosini asrash, ko‘paytirish va keyingi avlodga yetkazish hamda biologik xilma-xillikni saqlash;

“yashil iqtisodiyot” tamoyillarini keng joriy qilish, iqtisodiyotni iqlim o‘zgarishiga moslashtirishga qaratilgan loyihalarni barqaror moliyalashtirish;

respublika energobalansida qayta tiklanuvchi energiya ulushini oshirish, shu jumladan, davlat-xususiy sheriklik asosida yirik “yashil energiya” stansiyalarini barpo etish, hududlarda kichik va mikro gidroelektr stansiyalari tarmog‘ini kengaytirish, aholi xonadonlarida quyosh panellarini o‘rnatishni rag‘batlantirish.¹⁰

Chiqindilarni boshqarish yo‘nalishida Aholini sanitar tozalash xizmatlari bilan qamrab olish darajasi 90 foizga, qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash darajasi 36 foizga etkaziladi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Osiyo taraqqiyot banki ishtirokidagi “Qattiq maishiy chiqindilarni barqaror boshqarish” loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2020 yil 25 noyabrdagi 748-son qaroriga asosan Osiyo taraqqiyot banki kredit mablag‘lari hisobidan sanitar tozalash xizmatlarini ko‘rsatuvchi korxonalar uchun 2022-2023 yillarda jami 300 ta chiqindi tashuvchi texnika xarid qilindi. Shundan 2022 yilda 144 ta chiqindi tashuvchi texnika, 2023 yilda esa 156 ta chiqindi tashuvchi texnika xarid qilingan va belgilangan tartibda hududlarga tarqatilgan. Tibbiyot chiqindilarini utilizatsiya qilish tizimini yaratish uchun 6 ta tibbiyot chiqindilarini utilizatsiya qilish uchastkalari qurildi, 18 ta maxsus texnika, 5 ta zararsizlantirish uskunasi (avtoklav) va 9 ta utilizatsiya qilish uskunasi (insinirator) xarid qilinib, Sog‘liqni saqlash muassasalariga o‘rnatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. [O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 04.01.2024 yildagi PF-5-son](#)

2. [“Atrof-muhitni asrash va «yashil iqtisodiyot» yiliga mo‘ljallangan davlat dasturi](#)
3. UNICEF O'zbekiston (2023). "Biologik xilma-xillik va uning saqlanishi: Yashil iqtisodiyotning o‘rni". Toshkent: UNICEF.
4. Qoraeva, D., Mamatov, A. (2022). "O‘zbekistonda ekologik texnologiyalarni joriy etish va ularning ijtimoiy-iqtisodiy ta’siri". O‘zbekiston ilmiy jurnali, 8(3), 45-58.
5. O'zbekiston Respublikasining "Atmosfera havosini muhofaza qilish to'g'risida"gi qonuni 1996-yil 27-dekabr № 353-I

**“QISHLOQ XO’JALIGINING RIVOJLANISHIDA YOSHLARNING O’RNI VA
HUQUQIY QARASHLARI”**

Bazarbayeva Uljan Sholibayevna

Toshkent davlat agrar universiteti "Huquq va Turizm" fakulteti, Yurisprudensiya
yo‘nalishi 1-kurs talabasi.

uljanbazarbayeva@gmail.com

Umurzakova Nargisaxon Muxtarovna

Toshkent davlat agrar universiteti "Huquqshunoslik" kafedrasida dotsenti
nargisau71@gmail.com

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada "Atrof-muhitni asrash va yashil Iqtisodiyot yili" doirasida, Yangi O'zbekistonda ilm-fan va texnologiyalarni rivojlantirishning muhim jihatlari yoritiladi. Ayniqsa, atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslarni samarali boshqarish bo'yicha ilmiy-texnikaviy yutuqlar, yashil iqtisodiyotga o'tish jarayoni hamda ekologik masalalarni hal qilishda ilm-fan qaldirg'ochlari (innovatsiyalar va zamonaviy texnologiyalar) ning roli tahlil qilinadi.*

***Kalit so'zlar:** Yangi texnologiyalar, atrof-muhit, qishloq xo'jaligi, ekologiya, yashil iqtisodiyot, innovatsiya.*

***Abstract:** In this article "Protection of the environment and within the theme of "green economy", New Science and technology in Uzbekistan important aspects of development are covered. Especially environmental protection and natural on effective management of resources scientific and technical achievements, to the green economy transition process and solving environmental issues science swallows (innovations and modern technologies) role analysis will be done.*

***Key words:** New technologies, environment, agriculture, ecology, green economy, innovation.*

***Аннотация:** В данной статье освещены важные аспекты развития науки и технологий в Новом Узбекистане в рамках «Года охраны окружающей среды и зеленой экономики». В частности, анализируются научно-технические достижения в области охраны окружающей среды и эффективного управления природными ресурсами, процесс перехода к зеленой экономике, а также роль ласточки науки (инновации и современные технологии) в решении экологических проблем.*

***Ключевые слова:** Новые технологии, окружающая среда, сельское хозяйство, экология, зеленая экономика, инновации.*

Ushbu 2025-yil O‘zbekistonda “Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot” yili deb e’lon qilingan bo‘lib, davlatning barqaror rivojlanish va ekologik xavfsizlikni ta’minlashga qaratilgan strategiyalari bilan chambarchas

bo‘liqdir. Bugungi kunda ilm-fan va texnologiyalarning rivojlanishi atrof-muhitni asrashda katta ahamiyat kasb etmoqda. Yangi O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayoni ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy